

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO
EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE
MÉXICO

Acuse de envío

Folio SCJN: 94897/2025
Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Fecha de envío a la SCJN: 17/10/2025 08:40
Promovente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Fecha de interposición: 2025-10-13T02:46
Folio único OAJ: 11413446

Documentación remitida a la SCJN

Tipo de documento	Clasificación	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO	18

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

